

ДОР-УС САОДАТ МАЖМУАСИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ

Қўйлиев Равшон Махманазарович

ЎзМУ, Тарих факультети ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607486>

Қашқадарё воҳаси ўзининг бетакроп табиати ва ажойиб архитектура ёдгорликлари билан донг таратган. Шаҳрисабз шаҳри эса ушбу воҳанинг табиати гўзал ва бой архитектура ёдгорликларига эга шаҳарлари сарасига киради. Ушбу шаҳар айниқса Амир Темур ва темурийлар даврида гуллаб яшнади ҳамда шу даврда шаҳарда кенг кўламли бунёдкорлик ишлари амалга оширилди. Дор ус саодат мажмуаси темурийлар даврида қурилган иншоатлардан бири саналади. Мазкур мажмуа асосан Амир Темурнинг бош фарзанди Жаҳонгир вафоти муносабати билан иншоат этилганлиги тахмин қилинади. У Дор ут тиловатнинг рўпарасида жойлашган. Ўтмишда ҳар икки обидалар гуруҳи бир меъморий - ёдгорлик мажмуини ташкил этган ва Шаҳрисабз некрополининг асосини ташкил қилган. Мажмуада Жаҳонгирнинг мақбараси конус шаклли гумбазли иншоотдан иборат. Бу ерда унинг сағанаси мавжуд. Айрим фикрларга кўра бу мақбара Ҳазрати Имом шарафига бунёд этилган. Дор ус саодатнинг кўзга кўринган яна бир қисми бу Амир Темур хилхонасидир. Иншоат атрофида Умаршайх мирзо дафн этилганлиги тахмин қилинади. Амир Темурнинг набираси Саъид Аҳмад қабртошининг шу атрофда топилиши бу ерда асосан темурийлар ва барлос аслзодалари дафн этилганлигидан далолат беради.

1933 йилда Жаҳонгир даҳмасини очган Я.Фуломов кейинроқ Муҳаммад Бадеъ Малехо асаридаги далилларга асосланиб Тарағай мазорининг Шамсиддин Кулор яқинида, Жаҳонгир даҳмасининг эса Ҳазрат-и Имом яқинида жойлашганлиги ҳақида хулосага келади [М.Е.Массон и Г.А.Пугаченкова: 51]. Унинг фикрича Ҳазрат-и Имом XIII-XIV асрнинг биринчи ярмида бунёд этилган. Бошқа фаразларга қараганда мазкур мақбара салжуқийлар даврида қурилган [М.Е.Массон и Г.А.Пугаченкова: 51].

Дор ус саодат мажмуаси масаласида бир нечта тадқиқотлар амалга оширилган. Бироқ Жаҳонгир мақбарасининг ўрни, Ҳазрати Имом мақбараси ва Амир Темур даҳмаси қаердалиги хусусида тахминлар бор, лекин аниқ маълумотлар йўқ. Илмий изланиш олиб борган тадқиқотчилар Ибн Арабшоҳ, Шарафуддин Али Яздий, Рюи Гонсалес де Клавихо, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Муҳаммад Бадеъ Малехо асарларига мурожаат қилганлар. Масалан XVII аср муаллифи бўлган Малехо Дор ус-саодатда Муҳаммад Жаҳонгир қабри мавжудлиги ва у Ҳазрат-и Имом номи билан танилган имом Муҳаммад Шайбоний (VIII асрда Ироқда яшаган Имом Муҳаммад ибн Ҳусайн Шайбоний) қабри ёнида борлигини ёзган эди [М.Е.Массон и Г.А.Пугаченкова: 51]. Академик М.Е.Массон Ҳазрат-и Имом бу Имом Муҳаммад Шайбоний эмас деб ёзади ва мақбара эшигидаги Муҳаммад ал-Кеши исми қайд қилинган битиклар (1285/1868) ҳам бу жойда мазкур кешлик имомнинг қабри борлиги асосга эга эмаслигини таъкидлаган [М.Е.Массон и Г.А.Пугаченкова: 56-58]. У Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва де Клавихо маълумотларига асосланган ҳолда ҳозирги Ҳазрат-и Имом номидаги конусли гумбазли мақбарани Жаҳонгир Мирзога тегишли ва ундан 35 м. жануби-шарқда топилган ер ости даҳмасини Амир Темур ўзи учун бунёд этган дейди [М.Е.Массон и Г.А.Пугаченкова : 61].

Ҳазрат-и Имом мақбараси квадрат шаклда бўлиб унинг ўлчамлари қуйидагича: 6,30X6,35 м. Унинг деворларида ҳар томондан ёйсимон равоқ қилинган. Фарбий томонидаги равоқ чуқурроқ қилинган ва бу ерда меҳроб бор [Шаҳрисабз.Часть II.76].

Мақбара ички андозасига кўра параллелолипед, юқори қисми эса олти қиррали устувона ва хаймали гумбаз билан ниҳояланган [Шахрисабз.Часть II.84]. Мақбара шимолий пештоқи мажмуанинг ҳовлисига қараган. Ҳозир бу жойда XIX асрга мансуб масжид мавжуд. Шимолий пештоқ олий даражада безатилган бўлиб, бунда ғиштли кошинбурриш, гулдор коши (майолика) билан ишланган. Мақбара жанубий девори ва шимоли-ғарбий бурчакдаги минорасининг ниҳоятда қалин қилиб қурилганлиги иншоатнинг симметриясини бир оз бузган [Б.Н.Засыпкин: 60-61].

Масжид ёғоч устунлар билан кўтарилган айвонга эга. Ундан шимол ва шимоли-шарқ тарафда хўжалик бинолари бор. Ҳовли ўртасида қадимий чинорлар турибди.

Сўнгги йилларда ўтказилган археологик тадқиқотлар қиёсий- тарихий изланишлар натижасида Ҳазрат-и Имом мақбараси аслида Шамсиддин Кулорга тегишли эканлиги, Амир Темур хилхонасидан жануб тарафда эса қазиб очилган яна бир гўрхона қолдиқлари ўша жойда Жаҳонгир кўмилган ёки темурий шахзодаларидан бирортасига [Умаршайх ёки Мироншоҳга] мўлжалланган деган фаразларга олиб келди [Шахрисабз. Часть II.105].

Дор ус саодат мажмуаси ичидаги асосий иншоатлардан бири ҳисобланадиган, Амир Темур даҳмаси деб тахмин қилинаётган ер ости қурилмаси ҳақида турли маълумотлар сақланган. У эҳтимол Жаҳонгир Мирзо мақбараси ҳам бўлиши мумкин. У Ҳазрат-и Имом мажмуаси таркибида ва асосий мақбарадан 35 метр жануби-шарқда жойлашган.

Хилхона XIX асрнинг 60 йилларида бу ерда олиб борилган қурилиш жараёнида тупрокни қазувчилар томонидан тасодифан топилган. Хилхонадаги тош тобут ва унинг қопқғини кўрган кишилар ўз иш фаолиятларини шу ерда тўхтатганлар. 1870 йилда Шахрисабз Бухоро амирлигига қўшиб олингандан кейин Амир Музаффар фармони билан маҳаллий бошқарувдан масъул шахслар сарбозлар билан биргаликда хилхонани очишган. Академик М.Массон аҳоли орасидан хабарларга кўра, бу Жаҳонгир мақбараси ва унинг ичидан турли қимматбаҳо буюмлар олинган [М.Е.Массон и Г.А.Пугаченкова : 58].

1933 йили Узкомстарис комиссияси таркибида бўлган ва ҳисобот тайёрлаган академик Я.Ғуломов Шарафуддин Али Яздий ва Клавихо маълумотларига асосланиб даҳма ўзининг топографик жойлашувига кўра Жаҳонгир мақбарасига мувофиқ келади деган хулосага келган [М.Е.Массон и Г.А.Пугаченкова : 59]. 1940 йилда даҳмани меъморлардан В.Л.Воронина ва Г.Н.Гагановлар келиб кузатиб кетгандан сўнг 1942 йилда М.Е.Массон уни қайтадан очиб ўрганди. Унинг жойлашуви, ўлчамлари, ичидаги битиклар ва уларнинг материали ҳақида маълумотлар берилди. Даҳма Ҳазрат-и Имом сингари Шимол-Жануб йўналишида жойлашганлиги ҳақида ёзган М.Е.Массон даҳма, жануб тарафдан бунёд этилган асосий кириш даҳлизи Дор ус-саодат асосий ўқининг ўртасида жойлашганлиги аниқлаган.

Даҳма доирасимон шаклда ва унинг ўлчамлари қуйидагича: 6,40X6,12 м. Ўртадаги квадрат жой кесик бурчаклари билан 3,5X3,5 м. ўлчамга эга. Мармар саркофаг (тобут)нинг ўлчамлари: 2,5X1,40X0,73 м. Унинг қопқғи устида қабртош қўйиш учун жой қилинганлиги эҳтимол қилинади.

Даҳма равоқлари баландлиги 250 см. Даҳма оқиш рангли мармарсимон оҳактошдан иншоот этилган. Унинг шифти, деворлари, поли фақат оҳактошдан қилинган. Оҳактош мажмуа таркибидаги бошқа иншоотлар пойдеворини тиклашда ҳам фойдаланилган [Ш.Н.Крамаренко: 47].

Умуман даҳма улуғвор ва салобатли қилиб қурилган. Унинг шифти нишабли чодир кўринишидаги гумбазни эслатади. Академик М.Е.Массон фикрича ўрта ва яқин шарқда бундай турдаги иншоот мавжуд эмас ва бу хилхона фақат бир шахс жасадини қўйиш учун

мўлжалланган. Кейинги йилларда олиб борилган тадқиқотлар натижасида Қашқадарё вилояти, Яқкабоғ тумани, Учтепа ва “Олақарға” МФЙлари оралиғидаги боғ худудидаги Амир Муҳаммад (Барлослар) мақбараси Соҳибқирон Амир Темурнинг ўзи учун қурдирган мақбаранинг тархи тузилишига айнан ўхшашлиги аниқланган [Д.Нормуродов, И.Мейлиев: 15-16].

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. В.В.Бартольд. О погребении Тимура. Соч., т. II, часть 2. – М., 1964.
2. М.С.Булатов. Геометрическая гармонизация в архитектуре Средней Азии IX-XVI в. – М.: Изд. Наука, 1978.
3. А.Н.Виноградов. Отчет по мечети Кок-Гумбаз в г. Шахрисабзе за 1947-1951 гг. Архив Глав НПУ по охране объектов культурного наследия Министерства по делам культуры и спорта РУз. Инв.№ 492. – Ташкент, 1953
4. Я.Г.Гулямов. Склеп Джахонгира в г. Шахрисабзе // Известия ДМ УзССР №2. – Ташкент, 1949. – С. 102-103.
5. Я.Т.Гулямов. Склеп Джахангира в г.Шахрисабзе. Известия АН УзССР, N.2. – Ташкент. 1949.
6. Б. Н. Засыпкин. Архитектурные памятники Средней Азии. Проблемы исследования и реставрации. – М., 1928. – С. 60-61.
7. Засыпкин Б.Н. Архитектура Средней Азии. – М., 1948.
8. Ш.Н. Крамаренко. По развалинам Средней Азии // Журнал «Зодчий», вып. V. Спб. 1996.–С. 47.
9. М.Е.Массон и Г.А.Пугаченкова. Шахрисабз при Тимуре и Улугбеке/Труды Среднеазиатского государственного Университета. Археология Средней Азии.–Т., Издательство САГУ, 1953, – С.51
10. Г.А.Пугаченкова. К вопросу о реконструкции ансамбля Дорус-Саодат, Тимуридской усыпальницы в Шахрисабзе. Материалы по истории и теории архитектуры Узбекистана. Вып.1. – Ташкент, 1959.
11. Г.А.Пугаченкова, Л. И.Ремпель. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана. – Ташкент, 1958. – С. 79-81.
12. Шахрисабз. Часть II, – Т.: Университет, 1993. – С.76-106.
13. Д.Нормуродов, И.Мейлиев. – Тошкент, “Renessans press”, 2023.